

ТАЪЛИМИ ФРАЗЕОЛОГИЯ ВА АСОСҲОИ НАЗАРИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИРТИБОТӢ

Ҳомидова Наргис

муаллими кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики

МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»

Дар мақола масъалаи воҳидҳои фразеологӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, баъзе хусусиятҳои илми он дар адабиёти бадеӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ибораҳои фразеологӣ яке аз ҷузъҳои муҳими фразеологизмҳои таркибӣ ва образӣ буда, дорои хусусиятҳои беҳири услубӣ мебошанд. Ибораҳои фразеологӣ дар осори адибони тоҷик васеъ истифода шудаанд. Онҳо бо тобишҳои гуногуни услубӣ рангоранг ва пурмазмун шудани фикру фразеологизмҳо хислатҳои баланди образнокӣ, ҳаяҷонбахш ва ифодакунандадоранд, нутқро ҳамвор, ифоданок мегардонанд ва дар ҳонанда хиссиёти мусбатро бедор мекунанд.

Калидвожаҳо: воҳидҳои фразеологӣ, забоншиносӣ, машқ, феъл, ифодаҳои тайёру устувор.

Дар илми забоншиносӣ ба фразеологизмҳо одатан чунин воҳидҳои забониеро дохил менамоянд, ки онҳо ифодаҳои тайёру устувор буда, маъноро яқлухт ифода менамоянд ва ё маънои онҳо ба маънои маҷозии як ё гурӯҳи калимаҳои таркиби ибора алоқаманд мебошад. Дар забон бисёр ибораҳои фразеологие мавҷуданд, ки вобаста ба ифодаи мақсад ва нияту мароми гӯянда бо тобишҳои гуногуни маъноӣ омада, бо образнокӣ, оҳангдорӣ, ҳаяҷонбахшӣ ва ғайра аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Хусусиятҳои ба худ хоси воҳидҳои фразеологӣ, аломатҳои фарқкунандаи онҳо ҳама вақт диққати тадқиқотчиёни ин соҳаро ба худ ҷалб карда меояд.

Доир ба ин масъала дар забоншиносии рус яке аз тадқиқотҳои беҳтарин ба академик В.В.Виноградов тааллуқ дорад. Ӯ доир ба аломатҳои фарқкунандаи

воҳидҳои фразеологӣ ба таври алоҳида наистад ҳам, ҳангоми чудо намудани ҳар як гурӯҳи фразеологӣ хусусиятҳои ба худ хоси онҳоро нишон медиҳад. [1,66-68]

Воҳидҳои фразеологӣ хусусиятҳои гуногунӣ эҳсосӣ ва баҳодихӣ ба шайъ ва падидахоро ифода карда, ифоданокии баёнро таъмин мекунад ва такмил медиҳад. Хосатан, дар осори бадеӣ мавқеи хоса дошта, ба воситаи онҳо адибон мақсади худро ба хонанда дақиқтар ва таъсирбахш расонда метавонад.

Ҳар як воҳидҳои фразеологӣ таркибан аз ду ва ё зиёда калимаҳо, иборат буда, қолаби устувор, маъноӣ яқлухт доранд. Таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз ВФ ғайрӣ мебошад, ки онҳо аз тарафи халқи закитабӯ хирадманди тоҷик чун дурдона шаддабандӣ шудаанд. Ғановати забони тоҷикиро аз ВФ аз он низ дарк намудан мумкин аст, ки барои ифодаи як маъно чандин воҳидҳои рехта хидмат менамояд.

Дарк намудани маъноӣ аслии ибораҳои фразеологӣ таркиби асарҳои бадеӣ, рӯзномаву маҷаллаҳо дар тамошои кинофилму намоишномаҳо, инчунин истифодаи онҳо дар нутқи шифоҳиву хаттӣ нишондиҳандаи муҳимми забондонии ҳар як фард мебошад. Фразеологизмҳо бойигарии миллии забонро ташкил медиҳанд, ҳаёти воқеиро равшану нишонрас ва образноку бадеӣ тасвир мекунанд. Барои азбар намудани чунин воситаи барҷастаи муомила мавқеи мактаб калон аст.

Чӣ тавре ки дар боло зикр намудем, дар маводи таълимии китоби дарсии «Забони модарӣ» воҳидҳои фразеологӣ зиёде ҷой доранд, ки тавзеҳталабанд. Ба фикри мо, таълими онҳо бояд тарҳи амалӣ гирифта, бо муайянкунии маъноӣ аслии онҳо қаноатманд шудан кофист. Мо зимни мушоҳидаи дарсҳои муаллимони соҳибқасб ва гузориши таълими таҷрибавӣ махсус дар таълими воҳидҳои фразеологӣ ба инобат гирифтани шартҳои зеринро зарур донистем:

1. Дастрасии фразеологизмҳо ба хонандагон яъне, дар таълим истифода намудани ибораҳои, ки сермаҳсул буда, дар гуфтугӯи рӯзмарра васеъ истифода мешаванд.

2. Фразеологизмҳо дар тарбияи ахлоқи ҳамидаи хонандагон таъсир

расонида, барои васеъ ва бой гардидани ҷаҳонбинии хонандагон таъсир расонад.

3. Ба ҳисоб гирифтани маврид ва соҳаи истифодаи онҳо, яъне бояд ба он эътибор дод, ки ибораҳои нутқи жаргонӣ, таърихӣ кӯҳнашуда дохил карда нашаванд.

4. Алоқаманд карда тавонистани ибораҳои мазкур бо таълими мавзӯи дарс. Таҳлили мазмун ва мундариҷаи асарҳои бадеӣ, ки дар лаҳзаҳои хониш ва машғулияти хониши беруназсинфӣ мавриди истифода қарор мегиранд, бояд бо грамматика алоқаманд шаванд. Масалан, дар таълими мавзӯи «Феъл» ба таълими ибораҳои фразеологӣ эътибор додан қулай аст, зеро аксарияти ибораҳои фразеологӣ ибораҳои феълианд ва ба саволи феъл ҷавоб мешаванд. Инчунин, таълими муштарак ба муаллим имконият медиҳад, ки чунин унсурҳои забониро аз матнҳои қироатшаванда ҷудо намуда, дар таълими грамматика ва имло истифода намояд.

Масалан, ибораҳои «омодаи хидмат шудан», «камар бастан», «савганд хӯрдан», «чашми дидан надоштан», «дил сӯхтан» ва ғайраҳо ибораҳои феълӣ буда ба саволи чӣ қор кардан? ҷавоб мешаванд.

Албатта, шартҳои дар боло қайд кардаи мо, коркарди минбаъдаро тақозо менамояд, зеро муайян намудани ҳаҷму сифати ибораҳои фразеологӣ дар мактаб таълимдодашаванда, таркибу низоми таълими онҳо, истифодаи усулҳои тадрис такмили минбаъдаро талаб мекунад.

Мо дар раванди таълими дарсҳои забони модарӣ аз намудҳои гуногуни машқҳои гуногун истифода намудем, ки барои дарки маънои аслии воҳидҳои фразеологӣ кӯмак расонида, барои ташаккули ҳусни баён, зебою таъсирбахш шудани гуфтори хонандагон кӯмак мерасонид. Аз мушоҳида бармеояд, ки ҳангоми интиҳоби ибораҳо хусусиятҳои синнусолӣ, имкониятҳои ақлии хонандагон бояд ба эътибор гирифта шаванд. Гарчанде хонандагони мактаб бо чунин ибораҳо саруқордор шаванд ҳам, таълими онро танҳо аз синфи болоӣ (синфи 5) сар кардан дуруст аст, зеро дар ин синфҳо талабагон ба андозае ба

таҳлили ибора, аз болои он муҳокима рондан тайёр мешавад. Машқҳои омодакунӣ ба таҳлили маъноии ибораҳои фразеологӣ мувофиқи мақсад аст.

Таълими ВФ дар муассисаҳои таълимӣ аз рӯи барномаи стандарти давлати аз рӯи соатҳои ҷудо намудаи барнома таълим дода мешавад.

Барои он ки ба хонандагон фаҳмо ва хотирмон шудан, мавзӯҳои дарсӣ аз усулҳои фаъоли таълими дарсӣ истифода карда, шавқи хонандагонро барои хуб дарк намудан, боло бардошта метавонем. Дар бароробари ин, истифодаи ибораҳои рехта қобилияти фикрронии мантикии хонандагонро такмил дода, на танҳо фонди луғавиашонро ғани мегардонад, инчунин, ҷаҳонбинии онҳоро васеъ менамояду воситаи муҳими ошноӣ бо фарҳанг ва анъанаҳои дигар одамон мегардад.

Ҳамин тариқ, низом ва мантиқи нутқи шогирдон ба интиҳоби дурусти воситаҳои забонӣ, истифодаи оқилонаи онҳо вобаста аст, бинобар он барои инкишофи нутқи маданияи онҳо таълими ифодаи босаводонаи фикр чӣ дар шакли шифоҳӣ ва чӣ хаттӣ басо зарур аст. Аз таҳлили китобҳои дарсии муассисаҳои таҳсилоти миёна бармеояд, ки дар он асарҳои адибони классики муосир фаровон гирд оварда шудаанд, ки намунаи хуби забонӣ дар таълими фанни забони тоҷикӣ мебошад. Дар онҳо воситаҳои образноки забон, таркиб ва ибораҳои фразеологӣ ба андозаи муайян истифода шудаанд, ки хоҳу ноҳақ аз муаллим тавзеҳи онҳо талаб карда мешавад.

ПАЙНАВИШТ:

1. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В.В.Виноградов.-Москва.-Л. 1947- 341с.
2. Исаева Н.Ш. Фразеологическая семантика, национальный менталитет и национальная культура //Актуальные вопросы филологических наук: проблемы и перспективы. -Чита, 2011. - С. 82-85.
3. Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка. - Душанбе: Деваштич, 2006. - 406 с.
4. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 562 с.

5. Мачидов Х Воҳиди фразеологӣ ва образи бадеӣ //Адаб. - 1993. - №9-10. - С. 10-12.
6. Мачидов Х Забони адабии муосири тоҷик. - Ҷ.1. Луғатшиносӣ. - Душанбе, 2007. - 242 с.
7. Мачидов Х. Таркибуои фразеологӣ //Мактаби советӣ. - 1980. - №1. - С. 21-24.
8. Мачидов Х. Фразеологияи забони уозираи тоҷик. - Душанбе, 1982. - 104 с.
9. Мачидов Х. Ҷумлаҳои фразеологӣ //Мактаби советӣ. - 1978. - №5. - С. 15-19.
10. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. - Москва: Высшая школа, 1988. - 168 с.
11. Очилова М.И. Корбурди киноя дар тафсири «Кашшоф»-и Қоруллоу Замахшарӣ //Паёми ДМТ. Бахши илмуои филологӣ. - Душанбе, 2018. - №6. - С. 257-260.
12. Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе, 1967. - 80 с.
13. Шаховский В.И. Соотносится ли эмотивное значение слова с понятием // Вопросы языкознания. - 1987. - №5. - С. 47-58.
14. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. - Москва: Просвещение, 1964. - 244 с.